

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126

IJTIMOY GUMANITAR FANLAR

Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

munosabatlar dinamikasi boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlari, biologik, ijtimoiy-psixologik, individual psixologik xususiyatlari bilan belgilanadi. Bu xususiyatlarni o'rganish moslashishni shakllantirishning sabab va motivlarini aniqlashda alohida ahamiyatga ega. Birinchi maktab yillarida hissiy sohada o'zgarishlar yuz beradi, chunki bolalar muloqot jarayoniga moslashadi [5].

Bolalar tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash va ijodiy faollikni rag'batlantirish uchun quyidagilar zarur:

1. Bolalarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirmaydigan hamma narsada mustaqillikni ta'minlash, o'z rejalarini amalga oshirishga yordam berish.

2. Qulay muhitni ta'minlash. O'qituvchining mehribonligi va bolaga nisbatan mulohazalari va tanqidini bildirishdan bosh tortishi divergent fikrlashning erkin namoyon bo'lishiga yordam beradi (u tezkorlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, aniqlik bilan ajralib turadi). Bolaning faoliyati natijalarini va shaxs sifatida o'zini tanqid qilmang.

3. Bolalarning minimal muvaffaqiyatlarini ham nishonlang va olqishlang.

4. Bolaning turli daqiqalarda tekshiradigan va kuzatadigan narsaga qiziqishini qo'llab-quvvatlash.

5. Bolaning original g'oyalari va turli ijodiy urinishlarini ifodalashni rag'batlantirish.

6. Ijodiy va bo'sh vaqtni o'tkazishda tashabbusni qo'llab-quvvatlash, bolaning ko'rsatmasi bo'yicha, unga barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish.

7. Bolaning qiziqishini rivojlantirish uchun atrof-muhitni turli xil yangi ob'ektlar va stimullar bilan boyitish. Umumiy foydalanishdagi RPPS ning turli elementlarining mazmuni. Bolalarda o'zlari uchun qiziqarli mashg'ulotlarni mustaqil ravishda topish odatini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanova G.K. Ta'lim faoliyatining tasnifi va baholash tasnifi: Pedagogik muammolarni takomillashtirish // Ilg'or fan va texnologiya xalqaro jurnali. jild. 29. № 11s, 2020.
2. Xasanova G.K. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari // Akademiya No 7 (46), 2019 yil.
3. Turdiyeva G.S., Sulaymanova M.A. Moodle masofaviy ta'lim platformasi orqali o'quv jarayonida elektron o'quv resurslarini tashkil etish usullari // AKADEMIYA. No 5 (56), 2020. 40-43-b.
4. Qodirova D.M. Jahon psixologlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda yoshlarning yoshga bog'liq muammolarining xususiyatlari. // Pedagogika muammolari, 2020. 8-10-b.
5. Qodirova D.M., Axmedova D.Z. O'quv jarayonida yoshlarning intellektual ijodi imkoniyatlarini rivojlantirishning psixologik asoslari // Akademiya. No 5 (56), 2020. 43-45-b.

UO'K 371.388

DASTURLANGAN LABARATORIYA ISHLARIDA YARIMO'TKAZGICHLARNING TA'QIQLANGAN ZONA KENGLIGI TUSHUNCHASI

<https://zenodo.org/records/13292445>

Aslonov Xayrullo Shukurullo o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda, fizika fani laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichli asboblarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar. Taqiqlangan zona kengligi, Sloopboom modeli, de Alamo modeli, Bennet modeli, Jainroulstoun modeli, konsentratsiya.

Аннотация. В этой статье представлена информация о понятии запрещенной зоны полупроводниковых приборов в преподавании физики и лабораторных работах по физике.

Ключевые слова: ширина запретной зоны, модель Слотаума, модель де Аламо, модель Беннета, модель Джайнролстоуна, концентрация.

Abstract. *This article provides information about the concept of band gap of semiconductor devices in physics teaching and physics laboratory work.*

Key words: *exclusion zone width, Slotboom model, de Alamo model, Bennett model, Jainrollstone model, concentration.*

Hozirgi ta'lim tizimida fizika fanini o'qitishda yarimo'tkazgichlar o'tkazuvchanligining ikki turli bo'lish, ular qarshiligining temperaturaga va yoritilganlikka bog'liqligi, diodli qurilmalarda doimiy tokning bir tomonlama o'tishi va o'zgaruvchan tokning to'g'rilanishi kabi tushunchalarni mustahkamlashga bog'liq masalalarni tuzish va ularni yechish uslubidan ta'lim jarayonida foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yarimo'tkazgich moddalar va asboblarni tadqiq etish, ularning imkoniyatlarini kengaytirish hamda yangi xossalarini kashf qilish masalalari hozirgi zamon fanida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichli aboblarning o'rni katta. Buning uchun taqiqlangan zona kengligi tushunchasi juda muhim. Quyidagi formulalar asosida dasturlangan laboratoriya yaratildi va ushbu modellarni har biri uchun natijalar olindi. Ta'qiqlangan zona kengligi asosan temperatura $T(K)$ ga va kiritma atomlar konsentratsiya n (sm^{-3}) ga bog'liqdir [1].

Agar umumiy holda moddaga ya'ni yarimo'tkazgichga kiritma kiritilmasa u holda:

$$E_g = E_{g0} + \frac{\alpha T_{par}^2}{\beta + T_{par}} - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \quad (1)$$

Bu yerda E_{g0} , α , β , T_{par} moddaning turiga bog'liq o'zgarmaslar.

Masalan: Kremniy

$$\alpha = 0.000473 [eV * K^{-1}]$$

$$\beta = 636 [K]$$

$$T_{par} = 300 [K]$$

$$E_{g0} = 1.12416 [eV]$$

Yuqoridagi birinchi formula faqat taqiqlangan zonaning temperaturaga bog'liqligini ifodalaydi.

Ta'qiqlangan zona kengligi kiritma atomlar konsentratsiyasiga ham bog'liq ekan. Bunday nazariya "BGN" (Band Gap Narrowing) ya'ni ta'qiqlangan zona kengligining torayishi deb ham yuritiladi. Bugungi kunga kelib "BGN" nazariyasini tushuntirib beruvchi asosiy modellar 5 ta [2].

Bular:

1. Slotboom modeli
2. OldSlotboom modeli
3. delAlamo modeli
4. Bennet modeli
5. JainRoulston modeli

Bu modellar faqat moddalar ustida o'tkazilgan tajribalarning natijalariga asoslangan bo'lib ularda moddaning turiga bog'liq bo'lgan o'zgarmas kattaliklar va birqancha cheklovlar mavjud. Shuning uchun ham bular faqatgina model.

Albatta savol tug'iladi qaysi modelni qachon ishlatamiz? Bu savol o'rinli, chunki modellarni biz berayotgan konsentratsiyamizga qarab tanlaymiz. Ushbu modellarni qo'llash uchun dasturlangan laboratoriya ishimizni yaratdik. Ushbu dasturlangan laboratoriya ishida biz modda turi, modellarni, konsentratsiyani, temperaturani tanlashimiz mumkin boladi. Natija olish uchun har bir bolimdan tanlov qilinadi va yakunda hisoblash tugmasi orqali taqiqlangan

zona kengligi qiymatini va uning o'zgarishining qiymatini olishimiz mumkin. Bundan tashqari taqiqlangan zona kengligining konsentratsiyaga va temperaturaga boglangan grafiklarini olishimiz mumkin.

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

Modda turi: Nazariy model | Kiritma modda turi: |

Qiymatlarni kiriting

N = sm⁻³ | T = K

Hisoblash

dEg = eV | Eg = eV

N-Kiritma atomlar konsentratsiyasi | Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
 dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi | T- temperatura | **Nazariy ma'lumot**

SlotBoom modeli

$$\Delta E_g = E_{bgn} \left(\ln \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) + \sqrt{\ln^2 \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) + \frac{1}{2}} \right) \quad (2)$$

Bu yerda E_{bgn} faqat Slotboom modeliga tegishli bo'lgan va modda turiga bog'liq bo'lgan o'zgarmas kattalidir, n_{ref} esa kiritmaning chegaraviy konsentratsiyasi. U ham modda turi va nazariy modelga bog'liq bo'lgan o'zgarmas kattalik [3].

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

SiGe | Slotboom | Negative.ActiveConcentration

Qiymatlarni kiriting

N = sm⁻³ | T = K

Hisoblash

dEg = eV | Eg = eV

N-Kiritma atomlar konsentratsiyasi | Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
 dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi | T- temperatura | **Nazariy ma'lumot**

SiGe

● Manfiy kiritma

Slotboom modeli

OldSlotboom modeli

$$\Delta E_g = E_{bgn} \left(\ln \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) + \sqrt{\ln^2 \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) + \frac{1}{2}} \right) \quad (3)$$

Demak yuqoridagi formula Slotboom modelining formulasing o'zi uning farqi shundaki, OldSlotboom modelida n_{ref} 1.3 marta kichikroq.

OldSlotboom modeli dasturlangan laboratoriyada orqali olingan natijalar.

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

E (eV) ↑

→ E_c

→ E_v

Silicon

● Musbat kiritma

Silicon OldSlotboom Positive.ActiveConcentration

Qiymatlarni kiriting

N= sm^{-3} T= K

Hisoblash

dEg= eV Eg= eV

N-Kiritma atomlar konsentratsiyasi Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi T- temperatura

Nazariy ma'lumot

dEg

n

$dEg(eV) - n (sm^{-3})$

— OldSlotboom modeli

Eg

T

$Eg(eV) - T (K)$

Bennet modeli

$$\Delta E_g = E_{bgn} \ln^2 \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) \quad (4)$$

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

E (eV) ↑

→ E_c

→ E_v

Silicon

● Musbat kiritma

Silicon Bennet Positive.ActiveConcentration

Qiymatlarni kiriting

N= sm^{-3} T= K

Hisoblash

dEg= eV Eg= eV

N-Kiritma atomlar konsentratsiyasi Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi T- temperatura

Nazariy ma'lumot

dEg

n

$dEg(eV) - n (sm^{-3})$

— Bennet modeli

Eg

T

$Eg(eV) - T (K)$

delAlamo modeli

$$\Delta E_g = E_{bgn} \ln \left(\frac{n}{n_{ref}} \right) \quad (5)$$

Ushbu model uchun olingan natijalar

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

Material: Silicon Model: delAlamo Carrier: Negative.ActiveConcentration

Qiymatlarni kiriting

N = 10000000000 sm⁻³ T = 800 K

Hisoblash

dEg = -0,308808567221266 eV Eg = 0,695504402566606 eV

N-Kiritma atomlar konsratsiyasi Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi T- temperatura

Nazariy ma'lumot

Silicon

● Manfy kiritma

dEg(eV) - n (sm⁻³)

— delAlamo modeli

Eg(eV) - T (K)

JainRoulston modeli

$$\Delta E_g = A_i \sqrt[3]{n} + B_i \sqrt[4]{n} + C_i \sqrt{n} + D_i \sqrt{n} \quad (6)$$

JainRoulston modeli qolgan to'rtta modeldan tubdan farq qiladi. Ya'ni uning chegaraviy qiymati mavjud emas. Uni ixtiyoriy konsratsiya uchun ishlatish mumkin.

Ta'qiqlangan zona kengligini hisoblash

Material: Ga.As Model: JainRoulston Carrier: Negative.ActiveConcentration

Qiymatlarni kiriting

N = 10000000 sm⁻³ T = 500 K

Hisoblash

dEg = 1,51407313032466E-05 eV Eg = 1,32707622027676 eV

N-Kiritma atomlar konsratsiyasi Eg-ta'qiqlangan zona kengligi
dEg-ta'qiqlangan zonaning o'zgarishi T- temperatura

Nazariy ma'lumot

Ga.As

● Manfy kiritma

dEg(eV) - n (sm⁻³)

— JainRoulston modeli

Eg(eV) - T (K)

Yuqoridagi i indeks kiritma turiga qarab tanlanadi ya'ni: $i=p, n$ demak, JainRoulston modelida modda va kiritma turiga bog'liq bo'lgan 8 ta o'zgarmas koeffitsient mavjud. Yuqoridagi modellardan xulosa qilgan holda ta'qiqlangan zona uchun umumiy formula quydagicha bo'ladi [4]:

$$E_g = E_{g0} + \Delta E_g + \frac{\alpha T_{par}^2}{\beta + T_{par}} - \frac{\alpha T^2}{\beta + T}$$

Ushbu mavzuni yoritish orqali talabarni laboratoriya ishlarini nazariy qismini tushintirish va bu laboratoriya ishlarini amalga oshirishda chuqur bilim berish katta ahamiyatga ega. Ushbu dasturlangan laboratoriyani talabalarga dars otish jarayonida qo'llash yarimo'tkazgichlar fizikasining rivojlanishi uchun juda foydali dep bilaman va bu orqali talabalarning fizikaga bo'lgan qiziqishini yanada ortirishni maqsad qildim. Ta'lim jarayonida fizika o'qitishning yangi metodlarini ishlab chiqish uchun laboratoriya ishlarining ahamiyati juda katta va bu ma'lumotlar orqali dasturlangan laboratoriya qilib bemalol natijalar olish mumkin. Yarimo'tkazgichli asboplar haqida ma'lumot berish uchun albatta taqiqlangan zona kengligi tushunchasini bilishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Zaynobiddinov, Sh.Yo'lchiyev, D.Nazirov, M.Nosirov. Yarimo'tkazgichlarda atomlar diffuziyasi. Toshkent 2012. 5-6 s
2. Physical Models for Semiconductor Device Simulation. Andreas Schenk pp. 4-5
3. D.B.Klaassen, J.W.Slotboom, and H.C. de Graaff. Unified apparent bandgap narrowing in n- and p-type silicon" *Solid State Electron*, vol. 35, no. 2, pp. 125-129, 1992.
4. S.C. Jain and D.J. Roulston, "A simple expression for band gap narrowing (BGN) in heavily doped Si, Ge, GaAs and Ge_xSi_{1-x} strained layers," *Solid-State Electronics*, vol. 34, no. 5, pp. 453-465, 1991

UO'K 796.46

BOKS SPORT TURIDA MUSOBAQALARNING O'TKAZISH TURLARI VA MUSOBAQA FAOLIYATI

<https://zenodo.org/records/13292453>

Bakirov Ismailjon Habibullayevich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tayyorlik, nazorat, saralash, asosiy, bellashuv uchrashishlari, tasniflik musobaqalari, yaqinlashtiruvchi (model) musobaqalari, musobaqa faoliyati, musobaqalarning asosiy vazifalari, sportchilarning tayyorgarlik darajisini baholash, musobaqalar davomida sportchilarning texnik va taktik o'zlashtirish darajisini aniqlash haqida malumotlar keltiritgan.

Kalit so'zlar: boksda musobaqalarning turlari, vazifalari, musobaqa faoliyati, havaskor boks, asosiy musobaqalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются подготовка, контрольные, отборочные, основные, классификационные встречи соревнований, закрытые информационные (модельные) соревнования, соревновательная деятельность, физические упражнения соревнований, оценка уровня подготовки спортсменов, технико-тактического мастерства спортсменов.

Ключевые слова: виды соревнований по боксу, задачи, соревновательная деятельность, любительский бокс, основные соревнования.

Abstract. This article contains information about preparation, control, selection, main, recall, competition meetings, classification competitions, approximate (model) competitions, competition activities, main tasks of competitions, evaluation of the level of training of athletes, determination of the level of technical and tactical mastery of athletes during competitions brought.

Key words: types of boxing competitions, tasks, competition activities, amateur boxing, main competitions.

